

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2026

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI, [2026-4]
ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

02.00.00-KIMYO FANLARI
journal.namdu.uz
CHEMICAL SCIENCES

Sobirova Go'zal Temur qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti magistranti
G-mail: gozalsobirova908@gmail.com

Boymuminova Feruza Farxod qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti magistranti
G-mail: feruzaboymuminova79@gmail.com

Xoliqulov Bunyod Nosirdin o'g'li,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti PhD. katta o'qituvchi
G-mail: bunyodxoliqulov8@gmail.com

Nigmatova Komila Xoliq qizi,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti katta o'qituvchi
G-mail: komilaxolikovna@gmail.com

UDK 631.811:544.3:547.4

XLORATLAR VA KARBON KISLOTALARI ASOSIDA KAM ZAXARLI SAMARALI DEFOLIANTLAR OLISHNING FIZIK-KIMYOVIY ASOSLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada natriy xlorat trikarbamid, karbamid va sirka kislotasi asosida monoetanolamin ishtirokida kam zaharli va samarali defoliant olishning fizik-kimyoviy asoslari o'rganildi. Ikki va uch komponentli suv-tuz sistemalarining politermik eruvchanligi va fazaviy muvozanati tahlil qilinib, $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{CH}_3\text{COOH} \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$ tarkibli yangi kompleks birikma hosil bo'lishi aniqlandi. Uning xossalari hamda defoliant tarkibiga ta'siri o'rganildi. Natijalar asosida samarali suyuq defoliant olish texnologiyasi ishlab chiqildi. Olingan natijalar ekologik xavfsiz defoliantlar yaratish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Natriy xlorat trikarbamid; karbamid; monoetanolamin; sirka kislotasi; xlorat sistemalari; politermik eruvchanlik; kristallanish; termik tahlil.

Собирова Гузаль Темур кызы

магистрант Ташкентского химико-технологического института

Боймуминова Феруза Фарход кызы

магистрант Ташкентского химико-технологического института

Холикулов Бунёд Носирдин угли

PhD, старший преподаватель Ташкентского химико-технологического института

Нигматова Комила Холик кызы

старший преподаватель Ташкентского химико-технологического института

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ МАЛОТОКСИЧНЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ ДЕФОЛИАНТОВ НА ОСНОВЕ ХЛОРАТОВ И КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

Аннотация. В данной статье изучены физико-химические основы получения малотоксичного и эффективного дефолианта на основе натрий хлората трикарбамида, карбамида и уксусной кислоты в присутствии моноэтанолamina. Проведен анализ политермической растворимости и фазового равновесия двух- и трёхкомпонентных водно-солевых систем, установлено образование нового комплексного соединения состава $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{CH}_3\text{COOH} \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$. Изучены его свойства и влияние на состав дефолианта. На основе полученных результатов разработана технология получения эффективного жидкого дефолианта. Результаты служат научной основой для создания экологически безопасных дефолиантов.

Ключевые слова: трикарбамид натрия хлората; карбамид; моноэтанолamin; уксусная кислота; хлоратные системы; политермическая растворимость; кристаллизация; термический анализ.

Sobirova Gozal Temur qizi

Master's student, Tashkent Institute of Chemical Technology
Boymuminova Feruza Farkhod qizi

Master's student, Tashkent Institute of Chemical Technology
Kholikulov Bunyod Nosirdin ugli
PhD, Senior Lecturer, Tashkent Institute of Chemical Technology
Nigmatova Komila Kholiq qizi
Senior Lecturer, Tashkent Institute of Chemical Technology

PHYSICO-CHEMICAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF LOW-TOXICITY AND EFFECTIVE DEFOLIANTS BASED ON CHLORATES AND CARBOXYLIC ACIDS

Abstract. This article investigates the physicochemical basis for obtaining a low-toxicity and effective defoliant based on sodium chlorate tricarbamide, urea, and acetic acid in the presence of monoethanolamine. The polythermal solubility and phase equilibrium of two- and three-component aqueous-salt systems were analyzed, and the formation of a new complex compound with the composition $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{CH}_3\text{COOH} \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$ was established. Its properties and its effect on defoliant composition were studied. Based on the results obtained, a technology for producing an effective liquid defoliant was developed. The results provide a scientific basis for the development of environmentally safe defoliants.

Keywords: sodium chlorate tricarbamide; urea; monoethanolamine; acetic acid; chlorate systems; polythermal solubility; crystallization; thermal analysis.

Kirish. Qishloq xo'jaligida yuqori hosildorlikka erishish va sifatli mahsulot yetishtirishda kimyoviy moddalarni oqilona qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli mineral o'g'itlar, mikroelementli stimulyatorlar va defoliantlar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi.

Defoliantlar, ayniqsa, paxtachilikda muhim agrotexnik vosita bo'lib, ularni qo'llash orqali o'simlik barglarini to'kish jarayoni tezlashadi, terim muddatlari qisqaradi hamda hosil qisqa vaqt ichida sifatli yig'ib olinadi. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan birga, mexanizatsiyalashgan terim jarayonini optimallashtirish imkonini beradi. Shu nuqtayi nazardan, yuqori samarali va ekologik jihatdan xavfsiz defoliantlarni ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biridir.

Shu bilan birga, natriy xlorat, karbamid va turli fiziologik faol moddalarga asoslangan, kam zaharli yangi defoliantlar yaratish dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bunday birikmalar asosida ishlab chiqilgan preparatlar ekologik xavfsizlikni ta'minlagan holda yuqori agrotexnik samaradorlikka ega bo'lishi mumkin.

Mavjud ilmiy adabiyotlarda organik va noorganik asosli defoliantlar sintezi va ularning qo'llanilishi bo'yicha yetarlicha ma'lumotlar mavjud bo'lsada, natriy xlorat, karbamid va karbon kislotalar hosilalari asosida yangi avlod samarali defoliantlar olish texnologiyasi yetarlicha chuqur o'rganilmagan. Shu bois ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqotlarda yuqori tozalangan natriy xlorat, karbamid, sirka kislotasi va monoetanolin ishlatildi. Natriy xlorat va karbamid qayta kristallash, sirka kislotasi va monoetanolin esa 80–90 °C da vakuum ostida haydash orqali tozalandi. Obyekt sifatida NaClO_3 , $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$, CH_3COOH , $\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$ hamda ularning suvli va ko'p komponentli tizimlari o'rganildi. Ularning asosiy fizik-kimyoviy xossalari va o'zaro ta'siri tahlil qilindi.

Sintez jarayonida sirka kislotasi va monoetanolin 1:1 mol nisbatda neytrallashtirish orqali tuz hosil qilindi, shuningdek natriy xlorat va karbamid asosida $\text{NaClO}_3 \cdot 3\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ kompleks birikma sintez qilindi. Mahsulotlar qayta kristallash orqali tozalandi.

Ko'p komponentli tizimlarning fazaviy muvozanati vizual politermik usulda -56 °C dan 50 °C gacha o'rganildi. Eruvchanlik va kristallanish jarayonlari termometr va aralashtirgichli probirkalarda kuzatildi, natijalar asosida fazaviy diagrammalar tuzildi.

Komponentlar o'zaro ta'siri izomolyar ketma-ketlik usulida o'rganilib, pH, zichlik, qovushqoqlik, nur sinish indeksi va kristallanish harorati aniqlandi. Kimyoviy tahlillar permanganometriya, Mor, Keldall va Duma usullari orqali bajarildi.

Fizik-kimyoviy tadqiqotlarda TGA/DTA, rentgen difraksiyasi, IR-spektroskopiya, piknometriya, pH-metriya, viskozimetr va refraktometriya usullari qo'llanildi. Natijalar tizimlarning fazaviy muvozanati va yangi kompleks birikmalar hosil bo'lishini o'rganishga imkon berdi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Ushbu tadqiqotda natriy xlorat trikarbamid, sirka kislotasining monoetanolinli tuzi va suv asosidagi tizimlarda samarali defoliant olishning fizik-kimyoviy asoslari o'rganildi. Olingan natijalar komponentlar o'zaro ta'siri, yangi kompleks birikmalar hosil bo'lishi va ularning fazaviy muvozanatdagi rolini aniqlash imkonini berdi. Ko'p komponentli tizimlarda harorat va konsentratsiya o'zgarishi murakkab fazaviy muvozanatlar va yangi kristall fazalar hosil bo'lishiga olib kelishi aniqlandi.

Ikki sirka monoetanolin-suv binar sistemasi -31.6 dan -8.0 °C gacha o'rganilganda muz, sirka kislotasi va monoetanolinli kristallanish sohalari aniqlanib, fazaviy diagramma tuzildi. Natijalar tizimning yuqori eruvchanlikka ega ekanligini va harorat oshishi bilan eruvchanlik ortishini ko'rsatdi. Past haroratlarda muz va sirka kislotasi, yuqori konsentratsiyalarda esa monoetanolinli komplekslar hosil bo'lishi aniqlandi.

1-jadval

2CH₃COOH·H₂NC₂H₄OH – H₂O sistemasining suvdagi eruvchanligi bo'yicha ma'lumotlar

№	Suyuq faza tarkibi, %		Krist. harorati, °C	Qattiq faza
	2CH ₃ COOH·H ₂ NC ₂ H ₄ OH	H ₂ O		
1	-	100,0	0	H ₂ O
2	6,30	93,70	-1,0	Bu yerda ham
3	13,10	86,90	-3,0	-//-
4	20,40	79,60	-5,0	-//-
5	31,80	68,20	-8,5	-//-
6	41,60	58,40	-15,0	H ₂ O + CH ₃ COOH
7	44,20	55,80	-13,0	CH ₃ COOH
8	49,50	50,50	-10,5	Bu yerda ham
9	61,50	38,50	-21,0	-//-
10	68,00	32,00	-29,1	CH ₃ COOH + CH ₃ COOH·H ₂ NC ₂ H ₄ OH
11	72,60	27,40	-28,8	CH ₃ COOH·H ₂ NC ₂ H ₄ OH
12	85,50	14,50	-31,3	Бу ерда ҳам
13	90,20	9,80	-31,6	CH ₃ COOH·H ₂ NC ₂ H ₄ OH + 2CH ₃ COOH·H ₂ NC ₂ H ₄ OH
14	91,50	8,50	-26,0	2CH ₃ COOH·H ₂ NC ₂ H ₄ OH
15	93,60	6,40	-19,0	Bu yerda ham
16	100,0	-	-8,0	-//-

NaClO₃·3CO(NH₂)₂ – CH₃COOH·NH₂C₂H₄OH – H₂O uch komponentli sistemada olib borilgan tadqiqotlar asosida -56.0 dan 50.0 °C gacha bo'lgan oraliqda politermik eruvchanlik diagrammasi qurildi. Sistema tarkibida muz, karbamid, natriy xlorat trikarbamid, sirka kislotasi, monoetanolinli tuzlar hamda yangi CO(NH₂)₂·CH₃COOH·NH₂C₂H₄OH birikmasining kristallanish sohalari aniqlandi. Ayniqsa, yangi birikmaning kristallanish sohasi diagrammada katta hududni egallashi uning tizim barqarorligidagi muhim rolini ko'rsatadi. Kimyoviy tahlil natijalari yangi birikmaning tarkibi nazariy hisoblangan qiymatlar bilan to'liq mos kelishini tasdiqladi, bu uning 1:1:1 mol nisbatda hosil bo'lishini ko'rsatadi. Termik tahlil natijalariga ko'ra birikma 210 °C da erish, 320 °C dan boshlab esa parchalanish jarayoniga uchraydi. Rentgen difraksiya natijalari (1-rasm) uning individual kristall tuzilishga ega ekanligini tasdiqladi, IR-spektroskopiya (2-rasm) esa molekular orasida vodorod bog'lari orqali kompleks hosil bo'lganini ko'rsatdi.

1-rasm. Yangi birikma CO(NH₂)₂·CH₃COOH·NH₂C₂H₄OH ning

Roentgen tasviri.

[70%NaClO₃·3CO(NH₂)₂ + 30%H₂O] – 2CH₃COOH·H₂NC₂H₄OH sistemasida olib borilgan “tarkib–xossa” tahlillari natijasida qovushqoqlik, zichlik va pH qiymatlarining komponentlar tarkibiga bog‘liq o‘zgarishi aniqlandi. Natijalarga ko‘ra, ikki sirka monoetanolamin konsentratsiyasi ortishi bilan qovushqoqlik oshadi, zichlik ma‘lum darajada o‘zgaradi va pH 7.15 dan 5.35 gacha pasayadi. Bu o‘zgarishlar sistemada yangi CO(NH₂)₂·CH₃COOH·NH₂C₂H₄OH kompleks birikmasi hosil bo‘lishi bilan bog‘liq ekanligi tasdiqlandi.

Olingan natijalar asosida natriy xlorat trikarbamid va monoetanolamin hosilalari asosida samarali suyuq defoliant olishning texnologik sxemasi ishlab chiqildi. Jarayon monoetanolaminni sirka kislotasi bilan neytrallash, natriy xlorat va karbamid asosida 70% eritma tayyorlash, ularni aralashtirish va tayyor mahsulotni qadoqlash bosqichlaridan iborat. Tayyor defoliant optimal fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlarga ega bo‘lib, tarkibida 69.76% natriy xlorat trikarbamid va 0.34% monoetanolaminli tuz mavjudligi aniqlandi.

2-rasm. IQ spentr: 1-karbamid; 2-tarkib birikmasi CO(NH₂)₂·CH₃COOH·NH₂C₂H₄OH; 3-sirka kislotasi monoetanolamin

Umuman olganda, o‘tkazilgan tadqiqotlar natriy xlorat trikarbamid va monoetanolamin asosidagi tizimlarda yangi kompleks birikmalar hosil bo‘lishini tasdiqladi hamda ularning fazaviy muvozanat va fizik-kimyoviy xossalarga ta‘sirini ko‘rsatdi. Bu esa samarali suyuq defoliant olishning ilmiy asoslangan texnologiyasini ishlab chiqish imkonini berdi.

Xulosa: Tadqiqotlarda natriy xlorat, karbamid, sirka kislotasi va monoetanolamin asosidagi ko‘p komponentli suv-tuz sistemalarining fizik-kimyoviy xossalari o‘rganildi. Politermik holat diagrammalari tuzilib, kristallanish sohalari va fazaviy muvozanat chegaralari aniqlandi. Sirka kislotasi va monoetanolamin o‘zaro ta‘sirida barqaror tuz hosil bo‘lishi, natriy xlorat va karbamid tizimida esa yangi kompleks birikma hosil bo‘lishi tasdiqlandi. Termik, rentgen va IR-tahlillar ularning individual tuzilishga ega ekanini ko‘rsatdi. Fizik-kimyoviy xossalar tahlili eritma xususiyatlarining o‘zgarishi defoliant samaradorligini oshirishini aniqladi. Natijada yangi kompleks suyuq defoliant olishning ilmiy va texnologik asoslari ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Браун Т., Лемей Х. Umumiy kimyo. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019. – 720 б.
2. Atkins P., de Paula J. Physical Chemistry. – Oxford University Press, 2014. – 1050 p.
3. Greenwood N. N., Earnshaw A. Chemistry of the Elements. – Butterworth-Heinemann, 2012. – 1340 p.
4. Петров К. И. Сувли эритмалар кимёси. – Санкт-Петербург: Химия, 2017. – 368 б.
5. Харрис Д. К. Quantitative Chemical Analysis. – New York: W. H. Freeman, 2015. – 944 p.
6. Рахимов А. А. Физик-кимёвий таҳлил усуллари. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 290 б.
7. Ибрагимов Ш. Ш. Сирка kislotasi va унинг ҳосилалари кимёси. – Toshkent: Universitet, 2016. – 240 б.
8. Мухамедов Б. М. Карбамид ва унинг комплекс бирикмалари. – Toshkent: Fan, 2018. – 310 б.
9. Коршунов В. В. Неорганик тузлар системалари термодинамикаси. – Москва: Nauka, 2015. – 402 б.
10. Лебедев Н. Н. Химическая технология дефолиантов. – Москва: Химия, 2013. – 275 б.
11. Қодиров И. И. Агрокимё ва ўсимликларни ҳимоя қилиш. – Toshkent: O‘qituvchi, 2021. – 330 б.
12. Халилов М. Х. Сирт фаол моддалар ва уларнинг қўлланилиши. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 260 б.

Pseudosasa japonica (bambuk) o'simligidan kislotali usulda sellyuloza ajratib olish va uning ayrim fizik xossalarini o'rganish.	
M.Abdumajidova, G.Mamajanov, Yo'.Toshmatov.....	257
O'simliklardan xinolin va steroid alkaloidlarini ajratib olish.	
Y.Jo'rabayev, J.Eliboyeva, G.Bobomurodova, N.Muminova, D.Rustamova, G.Imomova, F.Erkinova, M.Eshonov, M.Ziyayev.....	263
Polisaxarid komplekslarining sorbsion faolligi.	
M.Qodirxonov, N.Abdullayev.....	267
Fosfatli chiqindilarni o'g'itga aylantirish texnologiyasi: Aznek fosforitini organik kislotalar bilan faollashtirish va IQ-spektroskopik tahlili.	
S.Toshtemirova, S.Mamajanov.....	271
C4 uglevododrodlar fraksiyasi asosida butadien-1,3 sintezi va ishlab chiqarish texnologiyasi.	
S.Xoliqova, H.Tilavov, D.Nuriddinov.....	276
Oxytropis macrocarpa o'simligi ekstraktlarining dastlabki fitokimyoviy tahlili.	
B.Umarova, Sh.Abduqahhorova, Sh.Sulaymonov.....	281
Исследование влияния температуры и концентрации поверхностно-активных веществ на разделение эмульсии.	
M.Уринбоева, А.Абдикамалова, Н.Маматалиев, А.Исмадиёров.....	288
Cu(II) nitrat tuzining norflokstsatsin bilan hosil qilgan kompleks birikmasi sintezi va tuzilishi.	
A.Rasulov, U.Annayev, X.Turayev, J.Suyunov, J.Ashurov.....	295
Astragalus substipitatus o'simligining element tahlili.	
Sh.Abduqahhorova, B.Umarova, Sh.Sulaymonov.....	302
Parranda go'ngi va fosforit shلامي asosidagi tizimda kaliy gidroksid yordamida suyuq organo-mineral o'g'it olish jarayonining eksperimental tadqiqi.	
J.Shodiqulov, O'.Temirov, K.Doniyorov.....	306
Xomashyo turi va faollashtirish usullarining uglerodli materiallarning adsorbsion samaradorligiga ta'sirini o'rganish.	
G.Tursunova, X.Sabirova, R.Payg'amov.....	312
KOH bilan aktivatsiyalangan fosfatli sanoat chiqindilarida sirt morfologiyasi va elementlar taqsimotining SEM-EDS tahlili.	
M.Nabiyeva, G.Doliyev.....	317
1-(2-furanil)-4,4,4-triflorbutandion-1,3 aroilgidrazonlari rux(II) ionining kompleks birikmalari.	
M.Ro'ziyeva, M.Tursunov.....	326
Xloratlar va karbon kislotalari asosida kam zaxarli samarali defoliantlar olishning fizik-kimyoviy asoslari.	
G.Sobirova, F.Boymuminova, B.Xoliqulov, K.Nigmatova.....	335
Magniotermik qaytarish usuli orqali mahalliy kvarts qumlaridan texnik kremniy olish texnologiyasi.	
J.Suyunov, X.Eshmurodov.....	339
Temir(III) oksidgidroksid (α-FeOOH) asosidagi pigmentning rentgen fazaviy tahlili.	
D.Nabiyev, X.Turayev, G'.Nuraliyev, H.Eshankulov, S.Sodiqov.....	344
«AS-INFUSUM»ning uglevod tarkibini tahlil qilish va biologik ahamiyati.	
I.Asqarov, Sh.Abdullayev, E.Xaydarov, X.Qirg'izbayev.....	348
Tabiiy va soxtalashtirilgan asalni tadqiq qilishda kompleks fizik-kimyoviy va organoleptik tahlil usullarining samaradorligini baholash.	
A.Xabibullayev, F.Sharofiddinova.....	351
Kaolinidan NaX seolitini sintez qilish va uning adsorbsion xususiyatlarini o'rganish.	
N.Dexkanova, M.Toliboyeva.....	357

BIOLOGIYA FANLARI

03.00.00 - БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

BIOLOGICAL SCIENCES

Janubiy va markaziy o'zbekiston qurubaqalarining (bufonidae: bufotes) genetik masofa va evolyutsion tahlili.	
R.Shapaotov, Sh.Aliyev, O.Amirov, N.Omonova.....	362
Таксономический состав отдела bacillariophyta в различных водоемах наманганского региона.	
X.Эргашева, X.Валиева.....	368
Andijon viloyati atmosfera havosining qish mavsumidagi oltingugurt dioksidi (so₂) ko'rsatkichi.	
S.Mamasoliyev, M.Ne'matova.....	373
Ephedra equisetina bunge petrofit turining hozirgi va kelajak iqlim sharoitlarida potensial tarqalishini maxent modeli asosida baholash.	
O.Sotiboldiyev, F.Akbarov, S.Po'latov, U.Qodirov.....	380